

POLAND

POLAND

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ И МЕТОДЫ ИХ СНИЖЕНИЯ

Бакиев Улуғбек Баходир ўғли

Пермский Филиал Федерального Государственного Автономного Образовательного Учреждения Высшего Образования «Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики» Банковско-Финансовая Академия Республики Узбекистан Магистрант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20624526>

Аннотация

В статье исследуются основные финансовые риски, возникающие на различных этапах подготовки, заключения и последующей реализации сделок слияний и поглощений. Актуальность темы обусловлена тем, что в современных экономических условиях сделки M&A становятся важным инструментом расширения бизнеса, повышения конкурентоспособности, выхода на новые рынки, укрепления ресурсной базы и достижения стратегических целей компаний. Вместе с тем подобные сделки сопровождаются значительной неопределённостью и могут привести не только к росту стоимости объединённого бизнеса, но и к существенным финансовым потерям.

Особое внимание уделяется риску переоценки приобретаемой компании, увеличению долговой нагрузки, ухудшению показателей ликвидности и платёжеспособности, росту процентных расходов, возникновению скрытых обязательств, налоговым и валютным рискам, а также риску недостижения ожидаемого синергетического эффекта. Рассматриваются причины возникновения указанных рисков, среди которых выделяются недостаточная достоверность финансовой информации, ошибки при оценке стоимости бизнеса, чрезмерно оптимистичные прогнозы денежных потоков, неэффективная структура финансирования сделки и проблемы постинтеграционного управления.

Ключевые слова: слияния, поглощения, сделки M&A, финансовый риск, инвестиции, синергия, стоимость компании, долговая нагрузка, ликвидность, платёжеспособность, комплексная проверка, финансовый анализ, управление рисками, управление после интеграции.

Abstract

This article examines the key financial risks arising at various stages of the preparation, conclusion, and subsequent implementation of mergers and acquisitions. This topic is relevant because, in today's economic environment, M&A transactions are becoming an important tool for business expansion,

enhancing competitiveness, entering new markets, strengthening resource bases, and achieving companies' strategic goals. However, such transactions are accompanied by significant uncertainty and can lead not only to an increase in the value of the combined business but also to significant financial losses.

Particular attention is paid to the risk of overvaluation of the acquired company, increased debt burden, deterioration in liquidity and solvency metrics, increased interest expense, the emergence of hidden liabilities, tax and currency risks, and the risk of failure to achieve the expected synergies. The causes of these risks are examined, including insufficient reliability of financial information, errors in business valuation, overly optimistic cash flow forecasts, ineffective transaction financing structures, and post-integration management issues.

Keywords: mergers, acquisitions, M&A transactions, financial risk, investments, synergies, company value, debt burden, liquidity, solvency, due diligence, financial analysis, risk management, post-integration management.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В современных экономических условиях рынок слияний и поглощений характеризуется одновременным ростом стоимости крупных сделок и сохранением значительных финансовых рисков. На принятие решений инвесторами оказывают влияние уровень процентных ставок, инфляция, колебания валютных курсов, геополитическая нестабильность, усиление антимонопольного регулирования и расхождения сторон в оценке стоимости бизнеса. В таких условиях компании уделяют повышенное внимание финансовой проверке приобретаемых активов, выбору источников финансирования и оценке ожидаемого синергетического эффекта.

По данным PwC, в 2024 году совокупная стоимость сделок слияний и поглощений в мире увеличилась приблизительно на 5% по сравнению с 2023 годом, однако количество сделок сократилось на 17%. Средний размер сделки при этом вырос на 11% и достиг примерно 146 млн долларов США. Такая динамика показывает, что активность на рынке всё больше концентрировалась вокруг крупных стратегических сделок, тогда как компании среднего и малого размера проявляли осторожность из-за высокой стоимости финансирования и экономической неопределённости.

В 2025 году мировой рынок M&A продемонстрировал более значительное восстановление. По оценке PwC, стоимость объявленных сделок увеличилась на 36% по сравнению с 2024 годом и составила около 3,5 трлн долларов США. При этом количество сделок выросло только на 1%.

Число крупных сделок стоимостью более 1 млрд долларов увеличилось с 63 в 2024 году до 111 в 2025 году. Следовательно, рост мирового рынка обеспечивался преимущественно мегасделками, тогда как активность в сегменте небольших сделок оставалась сравнительно ограниченной.

Таблица 1

Основные показатели мирового рынка слияний и поглощений в 2023–2025 годах

Показатели	2023 год	2024 год	2025 год	Изменение в 2025 году к 2024 году
Изменение общей стоимости сделок, %	Базовый уровень	+5	+36	Рост
Изменение количества сделок, %	Базовый уровень	-17	+1	Незначительный рост
Средний размер сделки, млн долл. США	Около 132	146	Рост показателя	Положительная динамика
Количество сделок стоимостью более 1 млрд долл. США	н/д	63	111	+76,2%
Основная характеристика рынка	Снижение активности и	Рост стоимости при сокращении и	Преобладание крупных и мегасделок	Концентрация капитала

Источник: составлено автором на основе данных PwC.

Данные таблицы свидетельствуют о неоднородном развитии мирового рынка слияний и поглощений. В 2024 году рост общей стоимости рынка на 5% сопровождался сокращением количества сделок на 17%. Это означает, что средняя стоимость одной сделки увеличилась, но число

компаний, готовых проводить сделки в условиях высокой стоимости капитала, уменьшилось.

В 2025 году разрыв между динамикой стоимости и количеством сделок стал ещё более заметным. Стоимость рынка увеличилась на 36%, тогда как количество операций выросло всего на 1%. Число сделок стоимостью более 1 млрд долларов увеличилось на 48 единиц, или приблизительно на 76,2%. Это подтверждает, что восстановление рынка было связано преимущественно с крупными покупателями, обладавшими достаточными финансовыми ресурсами и возможностью привлекать капитал на приемлемых условиях.

Одновременно с ростом рынка увеличилась потенциальная величина финансовых потерь. Чем выше стоимость приобретаемой компании, тем значительнее последствия ошибок при оценке бизнеса, прогнозировании денежных потоков и определении будущего синергетического эффекта. Поэтому увеличение количества мегасделок требует более строгой системы финансового контроля.

В первой половине 2025 года данная тенденция также была выражена достаточно отчётливо. Стоимость мировых сделок M&A увеличилась на 15% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, однако их количество сократилось на 9%. За первые пять месяцев 2025 года было объявлено 36 мегасделок против 31 сделки за соответствующий период предыдущего года.

Сокращение количества сделок при одновременном увеличении их стоимости указывает на рост концентрации финансовых рисков. Крупные сделки требуют значительных объёмов собственного и заёмного капитала. При ухудшении макроэкономических условий расходы на обслуживание долга могут увеличиться, а фактические денежные потоки объединённой компании могут оказаться ниже запланированных.

Особенно важным является риск завышения стоимости приобретаемой компании. Согласно исследованию KPMG среди специалистов рынка M&A, 44% респондентов назвали согласование стоимости бизнеса одним из основных препятствий для завершения сделок. Ещё 41% участников указали на сложности проведения комплексной проверки due diligence, а 41% — на регуляторные препятствия. Эти данные показывают, что финансовая оценка, проверка достоверности информации и соблюдение законодательства остаются ключевыми проблемами при реализации сделок слияний и поглощений.

Результаты исследования KPMG позволяют сделать вывод о том, что наиболее значимым фактором является риск неправильной оценки стоимости приобретаемой компании. Покупатель может исходить из чрезмерно оптимистичных прогнозов выручки, прибыли и денежных потоков. Кроме того, в стоимость сделки часто заранее включается ожидаемый синергетический эффект. Если фактическая экономия расходов или увеличение доходов окажутся ниже прогноза, компания-покупатель может не получить ожидаемой отдачи от вложенного капитала.

Вторым значимым направлением является риск, связанный с недостаточно глубокой проверкой приобретаемой компании. Формальная финансовая отчётность не всегда полностью отражает качество активов, состояние дебиторской задолженности, налоговые обязательства, гарантии, судебные споры и внебалансовые обязательства. Поэтому проведение финансового, налогового, юридического, коммерческого и операционного due diligence должно рассматриваться не как дополнительная процедура, а как обязательный этап сделки.

Дополнительным фактором риска является финансирование сделки за счёт заёмных средств. Рост объёма крупных сделок повышает потребность компаний в кредитах и выпуске долговых ценных бумаг. Если ожидаемые денежные потоки не будут получены, долговая нагрузка может привести к ухудшению коэффициентов финансовой устойчивости.

Анализ показал, что методы снижения финансовых рисков должны применяться не отдельно, а в рамках единой системы управления сделкой. На подготовительном этапе необходимо провести комплексный due diligence, определить справедливую стоимость компании и разработать несколько вариантов прогноза. Целесообразно использовать базовый, оптимистический и пессимистический сценарии.

На этапе заключения сделки рекомендуется применять механизм отложенных платежей. Часть стоимости приобретаемой компании может выплачиваться только после достижения установленных показателей прибыли, выручки или денежного потока. Такой механизм снижает риск переплаты и распределяет финансовую ответственность между продавцом и покупателем.

На этапе финансирования необходимо установить предельный уровень долговой нагрузки, предусмотреть резерв денежных средств и диверсифицировать источники капитала. Сделка может финансироваться одновременно за счёт собственных средств, банковских кредитов, выпуска

облигаций или акций. Это позволяет избежать чрезмерной зависимости от одного источника.

На постинтеграционном этапе требуется проводить регулярное сравнение фактических и плановых показателей. Контролю подлежат величина полученной синергии, динамика выручки, уровень расходов, долговая нагрузка, ликвидность и рентабельность инвестированного капитала. При выявлении отклонений руководство должно своевременно корректировать интеграционную программу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование показало, что сделки слияний и поглощений являются важным инструментом стратегического развития компаний, расширения рыночного присутствия, повышения конкурентоспособности и достижения синергетического эффекта. Вместе с тем реализация таких сделок сопровождается значительными финансовыми рисками, которые могут существенно снизить ожидаемую эффективность объединения компаний.

К числу основных рисков относятся завышение стоимости приобретаемой компании, увеличение долговой нагрузки, снижение ликвидности, рост процентных расходов, наличие скрытых обязательств, валютные и налоговые риски, а также недостижение запланированного синергетического эффекта. Особую опасность представляет недостаточная глубина предварительного анализа, поскольку ошибки, допущенные на этапе оценки компании и выбора структуры финансирования, могут привести к длительным финансовым потерям после завершения сделки.

Анализ статистических данных показал, что в последние годы рост совокупной стоимости сделок M&A во многом обеспечивается крупными и мегасделками. При этом увеличение среднего размера сделки повышает концентрацию финансовых рисков и усиливает требования к качеству финансового анализа, прогнозирования денежных потоков и оценки долговой устойчивости компаний. Следовательно, крупный масштаб сделки не всегда означает её высокую эффективность, если фактические результаты не соответствуют первоначальным ожиданиям.

Для снижения финансовых рисков необходимо применять комплексный подход. Он должен включать проведение финансового, юридического, налогового и коммерческого due diligence, использование нескольких методов оценки стоимости бизнеса, разработку оптимистического, базового и пессимистического сценариев, ограничение

уровня заёмного финансирования, формирование резервов ликвидности и постоянный мониторинг ключевых финансовых показателей. Эффективным инструментом также является применение поэтапной оплаты и отложенных платежей, связанных с достижением конкретных показателей деятельности приобретаемой компании.

Особое значение имеет постинтеграционный этап, поскольку именно после завершения сделки проявляются реальные финансовые результаты объединения. На данном этапе необходимо контролировать динамику выручки, прибыли, денежных потоков, долговой нагрузки, ликвидности и фактически полученного синергетического эффекта. Своевременное выявление отклонений позволяет скорректировать управленческие решения и предотвратить дальнейшее ухудшение финансового состояния.

Список использованной литературы:

1. Республика Узбекистан (2023) Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-850 «О конкуренции» от 3 июля 2023 года. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
2. Республика Узбекистан (2019) Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4381 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оценочной деятельности и упрощению механизмов реализации низкорентабельных и бездействующих предприятий с государственным участием» от 1 июля 2019 года.
3. Министерство юстиции Республики Узбекистан (2020) Единые национальные стандарты оценки Республики Узбекистан. Зарегистрированы Министерством юстиции 4 июня 2020 года за № 3239.
4. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан (2023) Что означает экономическая концентрация? Ташкент: Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей.
5. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан (2023) Работа, осуществлённая в сфере контроля за государственным участием в экономике и экономической концентрацией. Ташкент.
6. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан (2024) В каких случаях осуществляется государственный контроль за экономической концентрацией? Ташкент.
7. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике (2025) Инвестиции в основной капитал в Республике Узбекистан за январь-декабрь 2024 года. Ташкент: Национальный комитет по статистике.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

8. Сулейманов, И.Р. (2022) «Модели интеграции банковской системы и реального сектора», Международные финансы и учёт, № 4, с. 1–12.
9. Тошмуродова, Б.Э. и др. (2014) Молиявий менежмент. Ташкент: Iqtisod-Moliya.
10. Карлибаева, Р.Х. (2018) «Совершенствование управления финансовым обеспечением деятельности акционерных обществ», Экономика и инновационные технологии, № 2.
11. Ашуров, З.А. (2017) «Организационно-экономический механизм корпоративного управления и направления его совершенствования», Экономика и инновационные технологии.
12. Ташкентский государственный экономический университет (2023) Современные проблемы и перспективы развития финансов, корпоративного управления и оценочной деятельности: материалы республиканской научно-практической конференции. Ташкент: ТГЭУ